

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHIỄM ẬU TRÙNG *Toxocara* spp. TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM 2021

Trần Thị Thu Thanh¹, Thân Trọng Quang²

Ngày nhận bài: 02/11/2021; Ngày phản biện thông qua: 04/01/2022; Ngày duyệt đăng: 13/3/2022

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, diễn biến hiệu quả điều trị bằng albendazole 15 mg/kg/ngày trong 28 ngày ở bệnh nhân nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. và tác dụng không mong muốn của albendazole. Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh với 58 bệnh nhân chẩn đoán bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. tại Phòng khám, xét nghiệm ký sinh trùng, bệnh viện Đại học Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021. Các bệnh nhân được phỏng vấn, khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, theo dõi hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn. Bệnh nhân được tái khám để ghi nhận các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng và tác dụng không mong muốn của albendazole sau 90 ngày điều trị. Kết quả cho thấy có 68,4% bệnh nhân được điều trị khỏi các triệu chứng về da - niêm mạc, 50% bệnh nhân được điều trị khỏi triệu chứng đau đầu, 88,0% mức bạch cầu ái toan trở về bình thường, 27,6% bệnh nhân mức huyết thanh dương tính trở về bình thường. Về tác dụng không mong muốn có 22,4% bệnh nhân gặp vấn đề mệt mỏi, 1,7% đau đầu, 3,4% tăng men gan, có 5,2% phù và 22,4% bệnh nhân gặp ít nhất một tác dụng không mong muốn.

Từ khóa: *Toxocara* spp., giun đũa chó, hiệu quả điều trị, albendazole, tác dụng không mong muốn.

1. MỞ ĐẦU

Bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. là một bệnh lây truyền từ động vật sang người (Zoonotic). Bệnh có thể gây ra do ấu trùng di chuyển vào nội tạng và mắt, nhiễm độc thần kinh, ngứa da, đau cơ, đau đầu, chán ăn, buồn nôn, rối loạn giấc ngủ ... Bệnh có tỷ lệ mắc khoảng 10% trên toàn thế giới nhưng cao hơn 80% ở một số nước đang phát triển, đặc biệt là các nước ở vùng nhiệt đới (Iddawela et al., 2017, p. 2). Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, không phụ thuộc vào thành thị hay nông thôn (Theodoridis et al., 2001, p. 17). Tại Việt Nam, do tập quán nuôi chó thả rông và canh tác nông nghiệp gắn liền với đất, tỷ lệ nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. khá cao. Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai chiếm tỷ lệ 68,1% theo Phuong et al., (2020, p. 32). Tỷ lệ nhiễm cao bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tăng gánh nặng điều trị bệnh tật lên xã hội. Do vậy, việc chẩn đoán xác định sớm và điều trị đặc hiệu bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. là việc làm rất cần thiết nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Trong các thuốc điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. hiện nay, albendazole là một trong những thuốc điều trị đặc hiệu và được nhiều tác giả lựa chọn. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị của albendazole có sự khác biệt theo nhiều kết quả

nghiên cứu khác nhau.

Tại tỉnh Đắk Lắk, một tỉnh miền núi có khí hậu đặc thù và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. tại Phòng khám, xét nghiệm ký sinh trùng, bệnh viện Đại học Tây Nguyên ngày càng tăng. Vì thế, nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. tại bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021” với các mục tiêu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. tại Phòng khám, xét nghiệm ký sinh trùng, bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021.

- Mô tả kết quả điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole.

- Mô tả các tác dụng không mong muốn trong điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Chúng tôi lựa chọn đối tượng nghiên cứu với các tiêu chuẩn sau:

- **Tiêu chuẩn chọn vào:** Bệnh nhân được chẩn

¹Bệnh viện Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Y Dược, Trường Đại Học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Thu Thanh; ĐT: 0847469000; Email: tranthithuthanh9d@gmail.com.

đoán bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. dựa vào các tiêu chuẩn:

+ Bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng lâm sàng: ngứa, nổi mẩn, đau đầu, đau bụng.

+ Cận lâm sàng có kháng thể anti - *Toxocara* spp. IgG > 1.1 OD, theo hướng dẫn của Bộ Y tế (2016, QĐ Số: 4283/QĐ-BYT, ngày 08/8/2016).

+ Không bị nhiễm đa ký sinh trùng.

+ Bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 - 50 tuổi.

- **Tiêu chuẩn loại trừ:**

+ Bị bệnh cấp tính (viêm gan, áp xe gan, u gan,...) và bệnh mạn tính khác (Đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận mạn, suy tim).

+ Có tiền sử dị ứng thuốc.

+ Phụ nữ có thai và cho con bú.

+ Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- **Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sau điều trị:**

+ Diễn biến triệu chứng lâm sàng.

+ Xét nghiệm huyết thanh kháng thể anti - *Toxocara* spp. IgG âm tính.

+ Công thức máu: chỉ số bạch cầu ái toan trở về bình thường (<5%).

2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian: 01/2021 – 12/2021.

- Địa điểm: Tại Phòng khám, xét nghiệm ký sinh trùng, bệnh viện Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Mô tả loạt ca bệnh.

2.2.2. Cỡ mẫu trong nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện: Chọn toàn bộ và liên tiếp những bệnh nhân đến khám tại Phòng khám, xét nghiệm ký sinh trùng, bệnh viện Đại học Tây Nguyên thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu trong thời gian nghiên cứu từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2021.

Kết quả thu thập được 58 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu.

2.2.3. Vật liệu, phương tiện nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng các vật liệu và phương tiện nghiên cứu như sau:

- Xét nghiệm kháng thể anti - *Toxocara* spp. IgG bằng bộ kit R - Biopharm của Đức, với độ nhạy và độ đặc hiệu trên 90%, giá trị dương tính ghi nhận khi: Kháng thể anti - *Toxocara* spp. IgG > 1.1 OD.

- Xét nghiệm công thức máu 32 thông số bằng máy SYSMES XN 350.

- Xét nghiệm men gan: AST, ALT, GGT bằng máy sinh hóa AU400.

- Về phác đồ điều trị: Hiện nay, có nhiều phác đồ điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole liều 10 - 15mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày trong 5, 10, 15, 21, 28 ngày (Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2017, tr. 176). Phác đồ điều trị trong 28 ngày đã được áp dụng tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trong nước cũng như ngoài nước đánh giá hiệu quả của phác đồ này. Vì vậy chúng tôi quyết định lựa chọn phác đồ điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole với liều 15 mg/kg/ngày trong 28 ngày.

- Thuốc được dùng trong nghiên cứu là albendazole Stella 400 mg, vi 01 viên, dạng viên nén, được sản xuất và đóng gói tại công ty dược phẩm Stella pharm.

- Theo dõi kết quả điều trị và ghi nhận tác dụng không mong muốn bằng cách gọi điện thoại tư vấn cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị và hẹn tái khám sau 90 ngày (kể từ khi tiếp nhận điều trị) để xét nghiệm đánh giá lại nồng độ kháng thể của *Toxocara* spp.

- Xử lý số liệu:

+ Nhập số liệu: Phần mềm Epidata 3.1.

+ Xử lý số liệu: Phần mềm STATA 10.0.

+ Các biến định tính được trình bày dưới dạng tần số và tỷ lệ phần trăm, biến định lượng được trình bày dưới dạng trung bình và độ lệch chuẩn.

2.2.4. Đạo đức trong nghiên cứu

Việc điều tra triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. không làm ảnh hưởng xấu đến đối tượng tham gia nghiên cứu.

Nghiên cứu tuân thủ theo quy trình xét duyệt của Hội đồng đạo đức của Bộ Y tế và Trường Đại học Tây Nguyên, chỉ triển khai khi được thông qua và cho phép của Hội đồng.

Tất cả các bệnh nhân tham gia nghiên cứu sẽ được giải thích cụ thể về mục đích, nội dung nghiên cứu để tự nguyện tham gia và hợp tác tốt trong quá trình nghiên cứu.

Cấu trúc và nội dung bộ câu hỏi không vi phạm y đức cũng như bất kỳ một chuẩn mực đạo đức xã hội nào:

- Mọi thông tin của đối tượng đều được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

- Thời gian tham gia nghiên cứu của các đối tượng ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến bệnh nhân.

- Số liệu được xử lý và báo cáo dưới dạng tổng hợp.

2.3. Hạn chế của đề tài

- Hạn chế lớn nhất của đề tài là “tiêu chuẩn vàng” để chẩn đoán bệnh do nhiễm *Toxocara* spp. ở người là sinh thiết hoặc PCR nhưng chúng tôi không làm được.

- Kết quả phỏng vấn: các ý kiến đánh giá chủ yếu dựa vào nhận định chủ quan cá nhân của từng người, do vậy độ tin cậy của các ý kiến là chưa cao.

- Phương tiện để chẩn đoán bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. thể di chuyển nội tạng, ở mắt và ở não tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên không chẩn đoán được, do đó chúng tôi hỏi bệnh kỹ, nếu nghi ngờ phải loại ra khỏi nhóm nghiên cứu ngay từ đầu và được tư vấn đến khám chuyên khoa.

- Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là những bệnh nhân có triệu chứng và hướng dẫn điều trị ngoại trú tại nhà, khi có tác dụng không mong muốn xảy ra chúng tôi tư vấn rất kỹ và báo cho bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất xin hướng dẫn xử trí; bên cạnh đó chúng tôi luôn luôn trao đổi bệnh nhân thông qua điện thoại. Trong trường hợp ở gần Bệnh viện Đại học Tây nguyên chúng tôi trực tiếp đến thăm bệnh nhân ngay, nếu nhẹ thì hẹn ngay ngày hôm sau tái khám.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mẫu mẫu trong quá trình theo dõi điều trị

Qua nghiên cứu và phân tích số liệu thu thập được trên 60 đối tượng thỏa mãn điều kiện chọn mẫu ban đầu và đồng ý tham gia nghiên cứu nhưng trong quá trình theo dõi điều trị có 02 bệnh nhân không tuân thủ phác đồ điều trị albendazole:

Bảng 1. Bệnh nhân mất mẫu trong quá trình nghiên cứu

Chỉ số	BN số 09	BN số 21
Giới tính	Nam	Nam
Tuổi	25	19
Nghề nghiệp	Lái xe	Sinh viên
TCLS	Ngứa, nổi mẩn đỏ	Ngứa, nổi mẩn đỏ
Xét nghiệm ELISA	2,3 OD	1,7 OD
Tỉ lệ BCAT	Không tăng (< 5%)	Không tăng (<05%)
Lý do mất mẫu	Hay đi chợ hàng ở xa nên không nhớ mang theo thuốc uống đầy đủ liệu trình.	Đi du học nước ngoài nên cũng không thể quay lại tái khám đúng hẹn.

Vì vậy chúng tôi loại khỏi nghiên cứu hai bệnh nhân trên vì phạm vào tiêu chuẩn loại trừ.

Hiện tại có 58 đối tượng thỏa mãn được tất cả tiêu chí chọn. Qua phân tích số liệu chúng tôi ghi nhận được các kết quả như sau:

3.2. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 2. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Đặc tính	Tần số	Tỉ lệ %	
Giới tính	Nam	17	29,3
	Nữ	41	70,7
Nhóm tuổi	18 - 30	26	44,8
	31 - 45	26	44,8
	≥ 46	6	10,4
	TB ± DLC	33,4 ± 8,5	

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ nữ giới nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. đến khám và điều trị cao hơn nam giới (70,7% so với 29,3%), kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Bùi Văn Tuấn (2018) cho thấy tỷ lệ nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. ở nữ giới cao hơn nam giới (Bùi Văn Tuấn, 2018). Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014), tỉ

lệ nam giới nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. cao hơn nữ giới (Trần Trọng Dương, 2014). Về nhóm tuổi, nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu ở nhóm dưới 50 tuổi và độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là 33,4 ± 8,5 tuổi. Theo chúng tôi, cần có một nghiên cứu cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk xác định tỉ lệ và một số yếu tố liên quan nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. trong cộng đồng.

3.3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân bị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp.

3.3.1. Đặc điểm lâm sàng

Bảng 3. Đặc điểm lâm sàng của mẫu nghiên cứu trước điều trị

Triệu chứng lâm sàng	Số lượng	Tỉ lệ (%)
Da – niêm mạc (ngứa, ban đỏ, mề đay)	57	98,3
Đau đầu	6	10,3
Rối loạn tiêu hóa	0	0,0

Kết quả bảng 3 cho thấy triệu chứng lâm sàng, các đối tượng nghiên cứu đến khám vì những triệu chứng ngứa, ban đỏ, mề đay chiếm tỉ lệ 98,3%, đau đầu chiếm 10,3%. Kết quả này phù hợp với

kết quả nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014) cho thấy rằng triệu chứng về da - niêm mạc chiếm tỷ lệ cao nhất trong những người có huyết thanh dương tính với mẫn ngứa chiếm tỷ lệ 37,3%, nổi mề đay chiếm tỉ lệ 4,8%, đau đầu chiếm 8,7% và rối loạn tiêu hóa chiếm 6,4% (Trần Trọng Dương, 2014). Khi so sánh với kết quả nghiên cứu của Bùi Văn Tuấn cho thấy có sự khác biệt so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi: ngứa, nổi mẩn chiếm tỉ lệ 69,3%; đau đầu chiếm 52,5%; rối loạn tiêu hóa chiếm 22,5% (Bùi Văn Tuấn, 2018). Có thể thấy rằng, trong các nghiên cứu cộng đồng và nghiên cứu tại bệnh viện, triệu chứng chủ yếu của nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. là các triệu chứng về da - niêm mạc. Bên cạnh đó, các triệu chứng về đau đầu, rối loạn tiêu hóa chiếm một phần đáng kể trong các ca nhiễm tại cộng đồng nhưng ít gặp ở nghiên cứu trong bệnh viện. Theo chúng tôi, có thể một số bệnh nhân có các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiêu hóa trong nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. đã chẩn đoán nhầm sang các bệnh lý thần kinh, tiêu hóa, ... Vì thế, đối với những bệnh nhân có các triệu chứng về thần kinh, tiêu hóa nhưng không phát hiện được nguyên nhân nên thực hiện xét nghiệm đặc hiệu để tầm soát ký sinh trùng.

3.3.2. Đặc điểm cận lâm sàng

Bảng 4. Đặc điểm cận lâm sàng của mẫu nghiên cứu trước điều trị

Triệu chứng cận lâm sàng		Số lượng	Tỉ lệ (%)
Mật độ quang học	1 - < 1,5 1,5 - < 2,0 ≥ 2,0	4 9 45	6,9 15,5 77,6
Tỷ lệ BCAT	Không tăng Tăng > 05%	33 25	56,9 43,1

Về cận lâm sàng, các đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi có mật độ quang học ở mức từ 2,0 trở lên, chiếm tỉ lệ 77,6% và tăng bạch cầu ái toan (BCAT) > 05% chiếm 43,1%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về mức mật độ quang học cao hơn so với các nghiên cứu tại cộng đồng của Trần Trọng Dương (2014) (2,0 so với 1,1) và Bùi Văn Tuấn (2018) (2,0 so với 1,5). Sự khác biệt này có thể là do kết quả nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014) và Bùi Văn Tuấn (2018) sử dụng bộ kit xét nghiệm khác so với bộ kit xét nghiệm của chúng tôi, qua đó sẽ có sự khác biệt về mức mật độ quang học.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tỉ lệ tăng bạch cầu ái toan tương đồng với nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014) và Bùi Văn Tuấn (2018) (43,1% so với 40,0% - 50,0%). Điều đó cho thấy

khoảng 50% bệnh nhân có huyết thanh dương tính với kháng nguyên ấu trùng *Toxocara* spp. có tăng bạch cầu ái toan.

3.4. Hiệu quả của thuốc albendazole trong điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp.

3.4.1. Hiệu quả về mặt lâm sàng

Bảng 5. Hiệu quả điều trị về lâm sàng của albendazole

Triệu chứng lâm sàng	Trước điều trị	Sau điều trị	CSHQ (%)
Da - niêm mạc (ngứa, ban đỏ, mề đay)	57	18	68,4
Đau đầu	6	3	50,0

Kết quả bảng 5 cho thấy hiệu quả điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole cho thấy có 68,4% bệnh nhân được điều trị khỏi các triệu chứng về da - niêm mạc, 50% bệnh nhân được điều trị khỏi triệu chứng đau đầu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu của Hombu et al. (2019) trong điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole cho thấy có 78% bệnh nhân có hiệu quả điều trị thuyên giảm triệu chứng lâm sàng (Hombu et al., 2019, tr. 103). Khi so sánh với kết quả nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014) cho thấy sau 01 tháng điều trị, các triệu chứng lâm sàng đều giảm rõ rệt: Mẫn ngứa 37,3%, mề đay 4,7%, đau bụng 6,4%, đau đầu 8,7%, rối loạn tiêu hóa 6,4% (Trần Trọng Dương, 2014). Theo nhận định của Bùi Văn Tuấn (2018) cho thấy kết quả tương đồng khi chỉ số hiệu quả của albendazole đối với mẫn ngứa, đau đầu, rối loạn tiêu hóa lần lượt là 90,3%, 90,5% và 81,3%.

Tỉ lệ giảm các triệu chứng lâm sàng trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả nghiên cứu ở cộng đồng của Bùi Văn Tuấn (2018), nguyên nhân là do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi đã có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. và có triệu chứng lâm sàng nặng hơn. Ngoài ra, thời gian theo dõi các triệu chứng lâm sàng sau điều trị đặc hiệu nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. của chúng tôi khác với thời gian theo dõi của nghiên cứu Trần Trọng Dương (2014) và Bùi Văn Tuấn (2018), điều này khiến các đối tượng có thể tái phát triệu chứng nhiều hơn.

Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, vì còn gặp nhiều hạn chế trong việc chẩn đoán bệnh ấu trùng di chuyển ở mắt và ấu trùng di chuyển nội tạng cho nên chúng tôi có sử dụng corticoid phối hợp thêm trong 03 ngày ở một số trường hợp bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng nặng như: ngứa nhiều, nổi mẩn đỏ, mề đay toàn thân, đau đầu. Tuy nhiên

việc dùng thêm corticoid phối hợp thêm trong 03 ngày không làm ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu quả điều trị cũng như việc ghi nhận thêm tác dụng phụ vì chúng tôi theo dõi bệnh nhân trong 90 ngày sau khi tiếp nhận liệu trình điều trị.

3.4.2. *Hiệu quả về mặt cận lâm sàng*

Bảng 6. Hiệu quả điều trị về lâm sàng của albendazole

Triệu chứng cận lâm sàng	Trước điều trị	Sau điều trị	CSHQ (%)
Huyết thanh dương tính	58	42	27,6
Bạch cầu ái toan ≥ 05%	25	3	88,0

Kết quả nghiên cứu của bảng 6 cho thấy có 88,0% bệnh nhân nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. được điều trị đặc hiệu bằng albendazole có mức bạch cầu ái toan bình thường và 27,6% bệnh nhân nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. được điều trị đặc hiệu bằng albendazole có huyết thanh âm tính với kháng nguyên ấu trùng *Toxocara* spp..

Tỉ lệ nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014) (27,6% so với 96,0%) và Bùi Văn Tuấn (2018) (27,6% so với 80,9%). Chúng tôi tiến hành mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả trước và sau điều trị bằng albendazole ở bệnh nhân nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. Và theo dõi diễn tiến của bệnh bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA phát hiện kháng thể kháng IgG ở người. Kháng thể IgG được sinh ra thông qua quá trình đáp ứng miễn dịch dịch thể và có thể tồn tại trong cơ thể người từ 06 tháng đến 2,8 năm. Do vậy, việc sử dụng kỹ thuật xét nghiệm ELISA để theo dõi diễn tiến của bệnh sau điều trị có nhiều bất cập và đây chính là nguyên nhân có sự khác biệt về kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với kết quả nghiên cứu của Trần Trọng Dương (2014) và Bùi Văn Tuấn (2018).

3.5. *Tác dụng không mong muốn của thuốc albendazole trong điều trị bệnh nhiễm ấu trùng Toxocara spp.*

Bảng 7. Tác dụng không mong muốn của albendazole

Tác dụng không mong muốn	Tần số	Tỷ lệ (%)
Mệt mỏi	13	22,4
Phù	3	5,2
Tăng men gan	2	3,4
Đau đầu	1	1,7
Buồn nôn	1	1,7
Có ít nhất 1 tác dụng không mong muốn	13	22,4

Kết quả nghiên cứu về tác dụng không mong muốn ở bảng 7 cho thấy có 22,4% bệnh nhân mệt mỏi, 1,7% đau đầu, 3,4% tăng men gan, 5,2% phù và 22,4% bệnh nhân gặp ít nhất một tác dụng không mong muốn. Kết quả này phù hợp với các kết quả nghiên cứu của Hombu et al. (2019), Trần Trọng Dương (2014), các tác giả cũng cho rằng tác dụng không mong muốn thường gặp khi điều trị bệnh nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. bằng albendazole là mệt mỏi, đau đầu, phù và tăng men gan. Đây chính là vấn đề quan trọng đối với các bác sĩ trong việc lựa chọn thuốc điều trị và tư vấn cho bệnh nhân.

4. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 58 trường hợp nhiễm ấu trùng *Toxocara* spp. tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên chúng tôi rút ra những kết luận sau:

4.1. *Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mẫu nghiên cứu*

Các triệu chứng thường gặp nhất: ngứa, ban đỏ, mề đay (98,3%); đau đầu (10,3%).

Kết quả ELISA: mật độ quang học thấp nhất: 1 - < 1,5; cao nhất: ≥ 2,0; mật độ quang học trung bình: 1,5 - < 2,0. Có 6,9% có mật độ quang học từ 1 đến dưới 1,5; từ 1,5 đến dưới 2 chiếm tỉ lệ 15,5% và 77,6% có mật độ quang học lớn hơn 2. Tỉ lệ bạch cầu ái toan trên 05% chiếm tỉ lệ 43,1%.

4.2. *Kết quả điều trị bệnh nhiễm ấu trùng Toxocara spp. bằng albendazole*

- Bệnh nhân được điều trị khỏi các triệu chứng về da - niêm mạc chiếm tỉ lệ 68,4% và khỏi triệu chứng đau đầu (50%).

- Về hiệu quả tỉ lệ tăng bạch cầu ái toan, có 88,0% trở về mức bạch cầu ái toan bình thường.

- Về hiệu quả giảm tỉ lệ huyết thanh dương tính, có 27,6% bệnh nhân trở về mức huyết thanh dương tính bình thường.

4.3. *Về tác dụng không mong muốn*

Có 22,4% bệnh nhân mệt mỏi; đau đầu (1,7%); buồn nôn (1,7%); tăng men gan (3,4%); phù (5,2%) và bệnh nhân gặp ít nhất một tác dụng không mong muốn khi điều trị bằng albendazole chiếm tỉ lệ 22,4% .

CLINICAL CHARACTERISTICS, SUBCLINICAL AND RESULTS OF TREATMENT OF *Toxocara* spp. LARVAL INFECTION AT TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL IN 2021

Tran Thi Thu Thanh³, Than Trong Quang⁴

Received Date: 02/11/2021; Revised Date: 04/01/2022; Accepted for Publication: 13/3/2022

SUMMARY

The study's objective was to describe the clinical, subclinical, and effective treatment progression with albendazole 15 mg/kg/day for 28 days in patients infected with *Toxocara* spp. and the side effects of albendazole. The study described a case series with 58 patients diagnosed with *Toxocara* spp. at the Parasitology Clinic, Tay Nguyen University Hospital from January 2021 to December 2021. The patients were interviewed, clinical examination, subclinical tests, monitored on treatment effectiveness and side effects. They were re-examined to record clinical, subclinical signs and side effects of albendazole after 90 days of treatment. The results showed that 68.4% of patients were cured of skin-mucosal symptoms, 50% of patients were cured of headache symptoms, 88.0% of eosinophil counts returned to normal, and 27.6% of patients with positive serum levels returned to normal. Regarding side effects, 22.4% of patients had problems with fatigue, 1.7% of headaches, 3.4% of liver enzymes, 5.2% of edema and 22.4% of patients with at least an unwanted side effect.

Keywords: *Toxocara* spp., *Toxocara canis*, treatment effectiveness, albendazole, unwanted side-effects.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Bộ Y tế (2016). *Định nghĩa trường hợp bệnh truyền nhiễm*. Ban hành theo Quyết định số 4283/QĐ-BYT ngày 8/8/2016 của Bộ Y tế.

Bùi Văn Tuấn (2018). *Thực trạng, một số yếu tố liên quan nhiễm ấu trùng giun đũa chó (Toxocara Canis) ở người tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp*. Luận án Tiến sĩ Y học.

Trần Trọng Dương (2014). *Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 02 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định 2011*. Luận án Tiến sĩ Y học.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2017). *Bệnh do giun đũa chó mèo lạc chủ Toxocara spp., Ký sinh trùng Y học*. NXB Y học, Hà Nội, tr. 172 - 179.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Hombu, A., Yoshida, A., Kikuchi, T., Nagayasu, E., Kuroki, M. & Maruyama, H. (2019). Treatment of larva migrans syndrome with long-term administration of albendazole, *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*, 52(1), pp. 100-105.

Iddawela, D., Ehambaram, K., Atapattu, D., Pethiyagoda, K. & Bandara, L. (2017). Frequency of Toxocariasis among patients clinically suspected to have visceral Toxocariasis: A retrospective descriptive study in Sri Lanka. *Journal of Parasitology Research*, Vol. 2017, pp. 1-6.

Phuong, N.T.N., Trung, T.T., Ha, P.H., Ha, P.T.T., Anh, L.H.N., Thao, N.T.P. & Khoi, L.T. (2021). Prevalence of *Toxocara* spp. infection: Investigate from the Thong Nhat Dong Nai General Hospital From 2019 to 2020. *American Journal of Sciences and Engineering Research*, Volume 4, Issue 1.

Theodoridis, I., Frydas, S., Papazahariadou, M., Hatzistilianou, M., Adamama - Moraitou, K. K., Di Gioacchino, M. & Felaco, M. (2001). *Toxocarosis as zoonosis. A review of literature and the prevalence of Toxocara canis antibodies in 511 serum samples*. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, Vol. 14(1), pp. 17-23.

³Tay Nguyen University Hospital;

⁴Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Thu Thanh, Tel: 0847469000, Email: tranthithuthanh9d@gmail.com.